

УДК 616-02

Влияние диет на течение аллергических заболеваний у детей с грибковой сенситизацией

Иванова Ольга Николаевна д.м.н. профессор
кафедры педиатрии и детской хирургии МИ СВФУ
Гуляева Надежда Андреевна, к.м.н., доцент
кафедры инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии
Бессонова Наталья Георгиевна, к.м.н, доцент
кафедры госпитальной терапии, профессиональных болезней и клинической фармакологии
Бессонов Прокопий Прокопьевич, к.м.н, доцент кафедры
госпитальной терапии, профессиональных болезней и клинической фармакологии
ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

Резюме. Целью исследования явилось изучение влияния диет с ограничением ферментированных продуктов на течение аллергических заболеваний с грибковой сенситизацией у детей раннего возраста Республики Саха (Якутия). **Пациенты и методы:** исследование проводилось на базе аллергологического кабинета в РБ №1 НЦМ, клиники СВФУ, Виктории клиник было обследовано 500 детей с различными аллергическими заболеваниями в возрасте от 1 до 5 лет. Обследование больных проводилось согласно стандартам диагностики аллергических заболеваний и включало общеклинические методы исследования и специфическое аллергологическое обследование. **Результаты:** Наиболее часто встречается сенситизация к грибку *Alternaria alternata*, реже к *Aspergillus fumigatus* и *Cladosporium herbarum*. Дети придерживались диеты с исключением ферментированных продуктов в течение 3 месяцев. По окончании трех месяцев всем детям проведено обследование: определение содержания иммуноглобулина E, а также проведен анализ числа рецидивов за 3 предыдущих месяца. Выявлено снижение уровня иммуноглобулина E до нормальных показателей меньше 100 МЕ/мл, снижение уровня эозинофилов периферической крови ниже 2% у детей обследуемой группы. **Выводы:** В лечении грибковой сенситизации необходимо назначение диеты с ограничением ферментированных продуктов.

Ключевые слова: сенситизация, сенсibilизация, аллергические заболевания, респираторная аллергия, грибки, плесень.

Summary. The aim of the study was to study the effect of diets with the restriction of fermented foods on the course of allergic diseases with fungal sensitization of young children of the Republic of Sakha (Yakutia). **Patients and methods:** the study was conducted on the basis of an allergology room in National centre, clinics of NEFU, Victory clinics, 500 children with various allergic diseases aged 1 to 5 years were examined. The examination of patients was carried out according to the standards for the diagnosis of allergic diseases and included general clinical research methods and specific allergological examination. **Results:** The most common sensitization is to the fungus *Alternaria alternata*, less commonly to *Aspergillus fumigatus* and *Cladosporium herbarum*. Children followed a diet with the exception of fermented foods for 3 months. At the end of three months, all children underwent examination: determination of the content of immunoglobulin E, as well as an analysis of the number of relapses for the previous 3 months. A decrease in the level of immunoglobulin E to normal values of less than 100 IU / ml, a decrease in the level of peripheral blood eosinophils below 2% in children of the examined group was revealed. **Conclusions:** In the treatment of fungal sensitization, a diet with restriction of fermented foods is necessary.

Keywords: sensitization, sensibilization, allergic diseases, respiratory allergy, fungi, mold.

В настоящее время в ходе многочисленных исследований доказана роль грибковой сенсibilизации в формировании множества заболеваний у детей: развитии бронхиальной астмы, аллергического ринита, аллергических бронхолегочных микозов, экзогенного аллергического альвеолита, атопического дерматита и др [1,2]. Формирование гиперчувствительности к грибам и расширение ее спектра происходит именно в детстве [3,4]. Контакт с грибами может происходить в помещениях, пораженных плесенью, а также употреблением ряда ферментированных продуктов (кефир, квас, сыр, творог и т.д.) [5,6].

Представляет интерес изучения течения грибковой сенситизации у детей и влияние диет на течение заболевания.

Цель исследования: Изучить влияние диет на течение аллергических заболеваний с грибковой сенситизацией у детей Республики Саха (Якутия).

Материалы и методы: На базе аллергологического кабинета в РБ №1 НЦМ, клиники СВФУ, Виктории клиник было обследовано 500 детей с различными аллергическими заболеваниями в возрасте от 1 до 5 лет. Обследование больных проводилось согласно стандартам диагностики аллергических заболеваний и включало общеклинические методы исследования и специфическое аллергологическое обследование. У всех родителей обследованных детей взять информированное согласие.

Аллерготестирование проведено всем детям обследованной группы. Аллергологическое обследование включало исследование аллергоскрин 2 панель. Сравнения средних величин проводили однофакторным дисперсионным анализом с помощью Т-

критерия Стьюдента для оценки равенства средних F-критерия Фишера для оценки равенства дисперсии. Связь между параметрами оценивали с помощью коэффициентов линейной и ранговой корреляции.

Результаты исследования: Нами было обследовано 500 детей, у 25% была выявлена сенсibilизация

к бытовым аллергенам (дерматофагоидам, домашней пыли и др), у 20% выявлена сенсibilизация к эпидермальным аллергенам (шерсти кошки и собаки, перхоти лошади и др), у 35% обследованных выявлена сенсibilизация к аллергенам пищи, у 10% отмечена аллергия к пыльце растений, у 6% (30 детей) к грибкам и плесени (Рисунок 1).

Рисунок 1. Спектр сенсibilизации обследованных детей

Рисунок 2. Структура патологии детей с грибковой сенсibilизацией

Далее, был проведен анализ структуры патологии детей с грибковой сенсibilизацией (Рисунок 2). У 41% детей отмечен аллергический ринит, у 34% обследованных бронхиальная астма, только у 18% выявлен атопический дерматит и у 7% аллергическая крапивница. Таким образом, у детей с микогенной сенсibilизацией преобладает респираторная аллергия.

Изучение анамнестических данных выявило следующие закономерности: 50% обследованных детей проживали на 1 этаже старой застройки, 43% родителей детей указали на большое количество домашних растений, у 17% детей в деревянных частных домах имелось подполье. Таким образом, все дети имели постоянный контакт с грибами и плесенью (Рисунок 3).

Рисунок 3. Данные анамнеза жизни у детей с грибковой сенсibilизацией

В структуре грибковой сенсibilизации преобладает грибок *Alternaria alternate* (54%), менее выражена сенсibilизация к грибкам *Aspergillus fumigatus* (25%), *Cladosporium herbarum* (16%), *Penicillium notatum* 5%. У всех детей с грибковой сенсibilизацией отмечен повышенный уровень иммуноглобулина Е свыше 400 МЕ/мл. Уровень эозинофилов в общем анализе крови у всех пациентов свыше 5%.

Пятнадцати детям с грибковой сенсibilизацией (50%) назначена диета с исключением ферментированных продуктов: кефира, сыра, творога, кваса, квашеной капусты, соевого соуса, сахара и винограда и др на фоне медикаментозного лечения аллергических заболеваний согласно стандартам тера-

пии – обследуемая группа. Предлагалось употреблять варенные и печеные продукты. Остальным 15 детям (50%) назначено лечения согласно стандартам терапии- контрольная группа.

Дети придерживались диеты в течение 3 месяцев. По окончании трех месяцев всем детям проведено обследование: определение содержания иммуноглобулина Е, а также проведен анализ числа рецидивов за 3 предыдущих месяца. Выявлено снижение уровня иммуноглобулина Е до нормальных показателей меньше 100 МЕ/мл, снижение уровня эозинофилов периферической крови ниже 2% у детей обследуемой группы (Рисунок 4).

Рисунок 4. Динамика изменений показателей общего анализа крови и общего содержания иммуноглобулина E у детей до и после назначения диеты

Рисунок 5. Анализ количества рецидивов у детей обследуемой и контрольной группы по окончании 3 месяцев

Как видно из рисунка 5, у детей которым была назначена диета на фоне лечения количество рецидивов аллергических заболеваний меньше, чем у детей получавших только медикаментозную терапию.

Выводы:

1. Назначение диет с ограничением ферментированных продуктов у детей с аллергическими заболеваниями на фоне грибковой сенсибилизации улучшает результаты лечения (уменьшается количество рецидивов заболевания).

2. У детей с микогенной сенсибилизацией преобладает респираторная аллергия.

Литература:

1. Ахапкина, И. Г. Гиперчувствительность и микроорганизмы окружающей среды / И. Г. Ахапкина // Иммунология. 2010. - № 4. - С. 212-215.
2. Титова, Н. Д. Комплексная диагностика различных вариантов микогенной аллергии при бронхиальной астме / Н. Д. Титова // Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2011 - № 3 - С. 101-108.
3. Царев, С. В. Аллергия к микромицетам / С. В. Царев // Российский аллергологический журнал. 2010. - № 1. - С. 5-16.
4. Царев, С. В. Значение аллергии к грибам микромицетам в клинической практике / С. В. Царев // Российский аллергологический журнал. -2010.-№4.-С. 11-31.
5. Kuna, P. Efficacy and safety of immunotherapy for allergies to *Alternaria alternata* in children / P. Kuna, J. Kaczmarek, M. J. Kupczyk // J Allergy Clin Immunology. 2011. - Vol. 127, № 2. - P. 502-508.
6. Madani, Y. Severe asthma with fungal sensitization: a case report and review of literature / Y. Madani, A. Barlow, F. Taher // J. Asthma. 2010. -Vol. 47, № 1.-P.2-6.